

Былые годы

Исторический журнал

Bylye Gody

Historical Journal

2021. 16(1)

Индексируется в:

Scopus (Нидерланды)

Web of Science (США)

Open Academic Journals Index
(Россия)

EBSCOhost Electronic Journals Service (США)

Directory of Open Access Journals
(Великобритания)

Научной электронной библиотеке
(Россия)

Academic Index (США)

Academic Journals Database (США)

ACM Digital Library (США)

ExLibris The bridge to knowledge
(США)

Electronic Journals Index (США)

Global Impact Factor (Австралия)

ULRICH's WEB (США)

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2021. 16(1)
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:

И. Л. ЖЕРЕБЦОВ (г. СЫКТЫВКАР, РОССИЯ)
гл. редактор – д-р ист. наук

А. Т. УРУШАДЗЕ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ) зам. гл. редактора – канд. ист.
наук

С. И. ДЕГТЯРЕВ (г. СУМЫ, УКРАИНА)
д-р ист. наук

В. Г. ИВАНЦОВ (г. СОЧИ, РОССИЯ)
канд. ист. наук

Т. А. МАГСУМОВ (г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
РОССИЯ) канд. ист. наук

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Редакционный совет:

Д. ДАРОВЕЦ (г. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ)

П. ДЖОЗЕФСОН (г. ВОТЕРВИЛЬ, США)

Е. Ф. КРИНКО (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ)

Р. МАРВИК (г. НЬЮКАСЛ, АВСТРАЛИЯ)

Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (г. ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ)

Б. Н. МИРОНОВ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Дж. САНБОРН (ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США)

В. САНДЕРЛЭНД (г. ЦИНЦИННАТИ, США)

С. Г. СУЛЯК (г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДАВИЯ)

С. Ф. ФОМИНЫХ (г. ТОМСК, РОССИЯ)

Г. ЧЖАН (г. ЧАНЧУНЬ, КИТАЙ)

Ф. Б. ШЕНК (г. БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ)

М. ШМИГЕЛЬ (г. БАНСКА БЫСТРИЦА, СЛОВАКИЯ)

Учредитель – Cherkas Global University, США

Издатель – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Словакия

Адрес для писем:

831 04, Словакия, г. Братислава – Нове Место,
ул. Стара Вайнорска, 1367/4

Подписано в печать 01.03.2021 г.

Заказ № 65.

Тел.: +421 940 136139 (Словакия)

E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Сайт журнала: <http://ejournal52.com>

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. Молчанова
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. Шевченко

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай I, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотография из серии «Виды Российской империи»

BYLYE GODY. 2021. 16(1)
RUSSIAN HISTORICAL JOURNAL

Editorial Staff:

I. L. ZHEREBTSOV (SYKTYVKAR, RUSSIA)
Editor in Chief – Dr. (History)

A. T. URUSHADZE (ST. PETERSBURG,
RUSSIA) Deputy Editor in Chief – PhD
(History)

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Dr. (History)

V. G. IVANTSOV (SOCHI, RUSSIA)
PhD (History)

T. A. MAGSUMOV (NABEREZHNYE CHELNY,
RUSSIA) PhD (History)

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Editorial Board:

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

S. F. FOMINYKH (TOMSK, RUSSIA)

P. JOSEPHSON (WATERVILLE, USA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

Publisher – Cherkas Global University, USA

Co-publisher – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Slovak Republic

Postal Address:

1367/4, Stara Vajnorska str., Bratislava –
Nove Mesto, 831 04

Approved for printing 1.03.2021

Order № 65.

Тел.: +421 940 136139 (Slovak Republic)

E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com

Website: <http://ejournal52.com>

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:

Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas I is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskay Gubernia (Black Sea Province) emblem
and photo from the series «The views of the Russian Empire»

CONTENTS

ARTICLES

Russian-Polish Relations of the XVII–XIX centuries in the Light of Contemporary Russian Historiography V.B. Lobanov, R.A. Nalivaiko	5
“The Population is not Guaranteed Against Major Shocks”. Organization of Protection against Water Disasters in the South of the Russian Empire in the 18th – early 20th centuries V.S. Semenov, O.V. Semenova	15
Parish Clergy in the Tobolsk North in the 18th – early 20th centuries: Formation and Evolution V.V. Tsys’, O.P. Tsys’	25
History of Institutionalization of Women's Entrepreneurship and Social, Political Activities in Russia in the 18th and until 1917 M.L. Galas, P.S. Seleznev	33
Kazakh-Russian Embassy Relations in the Pre-Imperial Period: the Main Problems of Bilateral Relations in the early XVIII century N.S. Lapin	47
Representatives of the Unprivileged Social Groups of the Former Hetmanate on Public Service of the Russian Empire (on the example of the Peasant-Cossack Kunits Family) S.I. Degtyarev, M.S. Nazarov, L.G. Polyakova, J. Gut	56
Dynasties of Mining Engineers as a Subject of Historical Research V.G. Afanas'ev, A.I. Leyberov, S.S. Gutman	64
Results and Prospects of Studying the Process of Settlement and Development of Crafts in the Southern Settlements of the Trans-Urals (late XVIII – early XX centuries) A.B. Khramtsov	74
Contribution of Russian Researchers in the Collection and Study of Materials on the Customary Law of the Kazakhs (late 18th – early 20th centuries) N.A. Alimbay, B.K. Smagulov	85
The Nogai Exodus from Circassia (1793–1839) based on the materials of “The Circassian Slave Narratives” T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade, A.A. Korolev, E.V. Krasnenkova	97
The Slavery in Central Asia (the first half of the XIX century): the Nature and Manifestations I.A. Ermachkov, L.A. Koroleva, E.K. Mineeva, L.L. Balanyuk	110
N.V. Varadinov's Research Papers and Publications as a Source on the History of the Russian Empire of the first half of the 19th century A.E. Lebid, A.M. Kostenko, N.A. Shevchenko	118
The Activities of the Commission of Spiritual Schools on Organization and Support of the Spiritual Education System in the XIX century (on the materials of Orlov Province) E.S. Matveeva, V.A. Livtsov, V.I. Filonov	126
Formation of the All-Russian Imperial Identity in the Grand Duchy of Finland during the Reign of Alexander III: Historical Contexts and Political Restrictions V.V. Titov	138
The First Conflict over the Administrative Boundary Line Yekaterinoslav Province and Don Host Oblast: Experience of Historical Reconstruction A.Yu. Peretyatko, N.A. Trapsh	146

The Long-Livers of the Russian Empire (1836–1914): Historical and Statistical Research. Part 1 A.A. Cherkasov, S.N. Bratanovskii, M.A. Ponomareva, L.G. Zimovets	159
The System of Public Education in the Kutaisi Province in 1846–1917. Part 1 A.M. Mamadaliev, D.V. Karpukhin, N.V. Svechnikova, A. Médico	169
Nobility, Merchants and Clergy in the System of Social Movements in the 50s of the XIX – early XX centuries A.A. Kiyashchenko, D.V. Naumov, D.S. Gudov, S.R. Gubaeva	182
The Russian-Iranian Secret Negotiations of 1853–1854 and the Conclusion of the Convention on Iran's Neutrality N. Ter-Oganov	191
Liberal Socialism in Russia: Genealogy of the Idea (Herzen and Mikhailovsky) V.V. Blokhin	200
Charity of Muslim Communities in Western and Southern Siberia in the second half of the XIX – early XX century P.K. Dashkovskiy, E.A. Shershneva	210
Reconstruction of Numbers of Shipbuilding Orders of the Votkinsk Plant of the Reform Period N.W. Mitiukov, A.N. Loshkarev, Yu.N. Makarov	222
Assessment of the Assimilation Potential of the Russian People in the National Social Thought of the 19 th century A.I. Narezhny, A.T. Urushadze	231
Brilliant Promotion for a Doubtful Invention: the Blood Transfusion Device of Doctor Joseph-Antoine Roussel (1837–1901) in European Medical Science and Practice in 1860–1880 M.S. Sergeeva, E.L. Panova	244
Discussion Aspects of the Establishment and Development of Serfdom in Russia (to the 160th Anniversary of the Peasant Reform of 1861) V.Yu. Zakharov, V.A. Volkov, A.N. Ivanova, S.N. Shkarubo	253
State Policy Towards the Participants of the Polish Uprising of 1863–1864: the Novgorod Exile of the Catholic Bishop Vikenty Theophil Popel G.I. Sinko, V.N. Shaidurov	262
Trends and Features of the Organization of State Property Management in the Turkestan General Government (second half of the 19th – early 20th century) Yu.A. Lysenko	270
The Development of the Mineral and Raw Materials Base of Russia in the Works of Scientists of the Mining Institute (second half of the 19th and early 20th centuries) I.A. Tropov, S.I. Podolskiy, S.V. Lyubichankovskiy	281
Features of Rational Nature Management in Agriculture of Large Estates in the Tambov Province at the end of the XIX century R.M. Zhitin, A.G. Topilsky	288
Zheltuginsky Issue as a Reflection of the Russian–Chinese Interaction at the end of 19th century Zh.V. Petrunina, G.A. Shusharina, R.A. Gromov	296
Mining Industry and Education in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th – early 20th centuries A.B. Mokeev, S.I. Podolskiy, D.G. Yanchenko	307

Family and Ideas of the Worldview of the Russian Local Nobility at the turn of the XIX – early XX centuries (on the Example of the Memoirs of S.E. Trubetskoy, A.A. Kornilov, V.V. Rozanov) M.A. Ponomareva	316
Grand Duke Vladimir Alexandrovich and Grand Duke Sergey Alexandrovich: Sources for the Study of their Relationship D.M. Sofjin, M.V. Sofjina	324
Legislative Regulation of Tax Relations in the Russian Empire (late XIX – early XX centuries) V.F. Antonov	332
The Journal «North» (1903) as a Historical Source: the Issue of Education Reform in the Russian Empire N.P. Koptseva, N.N. Serechkina	343
Social and Political Views of Siberian Officials on the Prospects of Russia in the early XX century T.G. Karchaeva, A.G. Gryaznukhin, T.V. Gryaznukhina, N.R. Novosel'tsev	357
Transformation of Approaches to Solving the Agrarian Question in the Programs of Right-Wing and Liberal Parties in the period 1905–1913 S.V. Rastorguev	365
Craft Activities of Stolypin Migrants in the Altai Okrug V.N. Razgon, D.N. Belyanin, A.V. Razgon	375
Activities of the Orthodox Clergy of the Penza Diocese during the First World War O.V. Kolpakova, S.V. Belousov	384
Development of the Social Assistance System in the Russian Empire during the World War I P.A. Merkulov, S.V. Bukalova, O.V. Leonova	392
Planning the Blockade of the Bosphorus by the Black Sea Fleet in 1916. Part 1 O.V. Natolochnaya, R.M. Allalyev, V.A. Svechnikov, S.V. Petrova	404
Romania during the First World War (on the Example of 1916 year) G. Rajović, I.S. Denisov, D.I. Stepanova, I.A. Gordeev	413
Agrarian Colonization of the Steppe Region in the Russian and Kazakh Historiography of the late XX – early XXI centuries as a «Post-Traumatic» Practice of Scientific Reflection B.S. Tokmurzayev, M.K. Churkin, A.A. Sirbayeva	420

Copyright © 2021 by Cherkas Global University
 Copyright © 2021 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the USA
 Co-published in the Slovak Republic
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.

E-ISSN: 2310-0028
 2021. 16(1): 97-109.
 DOI: 10.13187/bg.2021.1.97
 Journal homepage: <http://ejournal52.com>

The Nogai Exodus from Circassia (1793–1839) based on the materials of “The Circassian Slave Narratives”

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Aleksey A. Korolev ^e, Elena V. Krasnenkova ^f

^a Cherkas Global University (International Network Center for Fundamental and Applied Research), Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russian Federation

^f Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article deals with the problem of the Nogais flight from Circassia in 1793–1839. The attention is paid to the causes of migration, as well as the influence of the Circassian slave capture and slave trade on the demography of Nogai families.

The main source on this issue is the collection of documents “The Circassian Slave Narratives”, which was published in October 2020 in a special issue of the journal “Bylye Gody”. This collection includes 1.2 thousand archival documents from the State archive of the Krasnodar Krai (Krasnodar city, Russian Federation). In total, due to the data of this collection, in the period from 1793 to 1839, 897 Nogais left Circassia according to incomplete data. The methodology is represented by a set of general and special methods of historical research. The content of the sources and their features determined the application of the statistical method used to account the Nogais who fled from Circassia, as well as to determine the generic ties and the number of people in one Nogai family. The analytical method was also used to systematize and evaluate general information about the Nogais and the reasons for their migration.

In conclusion, the authors state that the “The Circassian Slave Narratives” is a valuable source on the history of the Nogai people in the late XVIII – first half of the XIX centuries. In the late XVIII – early XIX centuries, the Nogais fled from the territory of Circassia, and were subjected to violence by the local population. About half of the families of the Nogai fugitives were abducted and killed, which predetermined the attempts of their departure on the territory of Russia. It is important to explain that the flight of the Nogai communities continued until 1808, and after that there were few cases of flight of the Nogai people who were abducted on the Russian side.

Keywords: the Nogais, Caucasus, Circassia, flight, 1793–1839, Russian Empire, slave capture, slave trade.

1. Введение

История ногайцев на территории Черкесии – это одна большая малоизученная тема. Как известно, крымские, да и степные ногайцы после захвата Российской империей Крыма и степных походов А.В. Суворова в 1782 г. в значительном числе перешли к своим единоверным братьям – черкесам – за Кубань. Это были спасительные земли для ногайцев, на которые не распространялось влияние Российской империи. Однако в 1792 г. Кубань была пожалована императрицей Екатериной II черноморским казакам и на границах с Закубанью появилось Черноморское казачье войско.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

2. Материалы и методы

Основным источником по данной проблеме является сборник документов «Черкесские невольничьи повествования», который был опубликован в октябре 2020 г. в специальном номере журнала «Былые годы» (Cherkasov, 2020: 1415-2266). В него вошли 1,2 тыс. документов из государственного архива Краснодарского края (Краснодар, Российская Федерация). Всего, по данным этого сборника, в период с 1793 по 1839 гг. Черкесию покинуло 897 ногайцев (подсчитано нами). Помимо этого, в качестве дополнительного источника нами были использованы документы Государственного архива Краснодарского края.

Методология представлена совокупностью общих и специальных методов исторического исследования. Содержание источников и их особенности определили применение статистического метода, использованного для учета бежавших из Черкесии ногайцев, а также для определения родовых связей и численности людей в одном ногайском семействе. Также применялся аналитический метод при систематизации и оценке общих сведений о ногайцах и причинах их миграции.

3. Обсуждение

Тема рабства в Черкесии активно изучается уже более 200 лет, и если раньше об этой теме говорили путешественники и торговцы, которые являлись очевидцами описываемых событий (Пейсонель, 1891; Клапрот, 2008; Спенсер, 1994), то с конца XIX века начинают появляться исследования, в которых отражены и вопросы рабовладения. Одной из таких работ был двухтомный труд Ф.А. Щербина «История Кубанского казачьего войска» (Щербина, 1910-1913).

На закате советской эпохи тему черкесского рабовладения затронул кубанский историк М.В. Покровский (Покровский, 1989). Однако наиболее активно эта тема начала изучаться уже в современный российский период. Так, в 2016 г. ученые М. Шмигель и А.А. Черкасов предприняли попытку сравнительного исследования рабства в Черкесии и на территории Соединенных Штатов Америки (Smigel, Cherkasov, 2016: 1183). Рассматривались также причины бегства из Черкесии представителей других этнических групп (Cherkasov i dr., 2019).

Как отмечали в своих трудах А.И. Ермачков и другие, «...после 2016 г. к данной теме (имеется в виду тема рабства в Черкесии – Авт.) исследователи начали обращаться гораздо чаще» (Ermachkov et al., 2020: 2465). Так, вопросы кавказского рабства и работорговли изучали такие исследователи, как С.Л. Дударев (Dudarev, 2018), А.А. Черкасов (Cherkasov et al., 2017), Е.И. Иноземцева (Inozemtseva, 2017), В.Е. Возгрин (Vozgrin, 2018), Ю.Ю. Клычников (Klychnikov, 2017) и др. Важно также отметить, что на основе коллекции документов «Черкесские невольничье повествования» предпринималась попытка рассмотреть проблему детей в черкесском плену (Cherkasov et al., 2020).

Важное значение для изучения темы рабства на Кавказе в 2020 г. имеет учрежденный Международным сетевым центром фундаментальных и прикладных исследований (Вашингтон, США) совместно с «KAD International» (Ефибуаз-Кофорида, Гана) ежегодный международный конкурс «Рабство в прошлом и настоящем». По результатам конкурсного отбора был опубликован специальный номер журнала «Slavery: Theory and Practice».

4. Результаты

О жизни ногайцев на черкесской территории до 1793 г. никаких данных нет. Русская администрация (черноморские казаки) прибыла на Кубань только в 1792 г. Однако уже 22 июля 1793 г. на русскую границу выбежала первая ногайская семья – Магмет Магметов и его жена Китара (Cherkasov, 2020: 1911). В течение года из Черкесии выбежали еще два ногайца и это произошло 23 октября (Cherkasov, 2020: 1914). Составитель «Черкесских невольничьих повествований» А.А. Черкасов отмечал, что в коллекцию документов были включены все доступные источники, и связывал их неполноту с отсутствием документов в архиве или их плохой сохранностью, что делало невозможным работу с ними. Таким образом, как полагает А.А. Черкасов, плохо сохранившийся документооборот за 1794 г. не дает никаких сведений о выбегающих из Черкесии ногайцах, но в следующем 1795 г. из рабства в Черкесии выбежали два ногайца. Это произошло 6 июля 1795 г. в районе Платоногорского кордона (Cherkasov, 2020: 1916).

В 1796 г. был официально зафиксирован первый массовый переход ногайцев на территорию России 14 сентября 1796 г., когда 14 ногайских семейств в составе 74 человек бежали из Черкесии. В ходе разбирательства на границе было выяснено, что одно из черкесских племен – абазинцев – решило взять в плен всех ногайцев, живущих в деревне Адады. Чтобы избежать пленения с дальнейшей продажей в рабство, ногайцы предприняли побег (Cherkasov, 2020: 1459). Таким образом, черкесами-абазинцами была сделана попытка обратить в рабство целую ногайскую деревню. Помимо этого, в течение того же года небольшими группами из Черкесии бежало еще 22 ногайца. Так, 7 февраля выбежала семья ногайца Абдуллы из 9 человек, которая уже 12 лет была в рабстве у черкесов (Cherkasov, 2020: 1453). Удивительно то, что сам Абдулла говорил на русском языке и сразу объявил о своем желании перейти в православие. 12 сентября в одиночку из

черкесского плена выбежал ногаец Намез Малибетов (Cherkasov, 2020: 1457), а 13 октября – Али Смайлов (Cherkasov, 2020: 1460), 27 октября выбежали еще 11 ногайцев (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 339. Л. 34-34об.).

В 1797 г. группами выбежало не менее 21 ногайца: 8 января – группа из 4 человек (Cherkasov, 2020: 1921-1922), 13 января – 8 человек (в том числе Магмет Хвамам, который бежал из рабства) (Cherkasov, 2020: 1922), 20 января – еще 7 ногайцев, причины, побудившие этих людей к побегу, не указывались (Cherkasov, 2020: 1922-1923). 29 июля на главный Екатеринодарский кордон прибыл ногаец Ягий, совершивший удачный побег (он не помнил своего родства), который объявил, что был захвачен в плен и находился в рабстве у черкесов с 1782 г., то есть с момента перехода ногайцев на черкесскую территорию (Cherkasov, 2020: 1924). 25 августа выбежал еще один ногаец по имени Яесе (Cherkasov, 2020: 1924).

В 1798 г. из Черкесии выбежало 66 ногайцев. 5 января в районе Марьинского кордона выбежал грузин Иван Мамсин вместе с семейством. Вторая жена Ивана была ногайка по имени Бееза (Cherkasov, 2020: 1925). Если учесть, что жен для своих крепостных черкесы покупали, то станет понятно, что ногайка была куплена для Ивана как рабыня. 16 апреля состоялся очередной массовый переход ногайцев во главе с дворянином Шостаном Али, его семьей и подвластными (всего 50 человек). Этот переход через реку Кубань состоялся настолько быстро, что казачья стража застала ногайцев уже на своей стороне, несмотря на то, что пикет оповестил о начале сбора людей на черкесском берегу заблаговременно. О причине своих действий Шостан Али через переводчика пояснил следующее: «Поелику де я за приверженность мою издавна к России и склонение сыскать себе со всеми своими родными и подданными у России защиту и покровительство должен теперь неминуемо от мщения и жестокосердия абазинцов погибнуть, то решаюсь в виде христиан, у коих ищу издавна, спрашиваю покровительства, лучше умереть, утопив в Кубани себя, все семейство и всех его подданных, нежели варварски понести насильственную смерть, ему неминуемо от них определенную». После этого казачьей страже ничего не оставалось, как принять и этих беглецов (Cherkasov, 2020: 1478-1479). 4 июля в районе Новоекатеринодарского кордона выбежали два крымских ногайца, захваченных в плен черкесами в 1790 г. и пробывших в рабстве 8 лет (Cherkasov, 2020: 1931). 20 июля выбежали еще 2 ногайца (Cherkasov, 2020: 1931-1932), а 8 августа – еще 2 (Cherkasov, 2020: 1932). 29 августа на Елизаветинский кордон прибыли 2 ногайца, которые бежали, пробыв в рабстве у черкесов по 7 лет (Cherkasov, 2020: 1932). Учитывая, что бывшие рабы выбегали попарно и сроки пребывания в плену у них совпадали, мы можем сделать вывод: пленники бежали от одного и того же хозяина, а это означает, что ногайцы были в рабстве в множественном числе. Уже в последние дни осени 26 ноября на лодке бежали на русскую сторону сразу 8 мужчин-ногайцев (Cherkasov, 2020: 1933).

За 1799 г. в коллекции документы представлены очень слабо, поэтому данные о ногайцах не обнаружены.

В 1800 г. (17 августа) произошел третий массовый переход на русскую сторону: Черкесию покинуло 46 ногайцев – подданных умершего князя Алея Узуна из слободы Дадухай. Их попытались выдворить назад, но они заявили, что лучше смерть (Cherkasov, 2020: 1500-1501). Нужно пояснить, что, как и за 1799 г., документооборот в коллекции практически отсутствует.

За 1801 г. документов в коллекции вообще не оказалось.

В 1802 г. из плена у черкесов выбежал ногаец Шигас Каланч (Cherkasov, 2020: 1938). За этот год архивного материала также очень мало.

В 1803 г. состоялся самый массовый исход ногайцев: 22 мая Черкесию покинули 315 ногайцев (Cherkasov, 2020: 1514-1521), а 6 июня еще 150 ногайцев (Cherkasov, 2020: 1523-1524). При этом отдельных случаев выхода ногайцев зафиксировано не было.

В 1804 г. покинуло Черкесию 39 ногайцев. Из них 33 вышли 3 октября организованным порядком во главе с Султаном Селим Гиреем (Cherkasov, 2020: 1546). Остальные 6 человек выходили по отдельности. Так, 18 марта под Екатеринодаром вышел русскоподданный ногаец Баибов, который был захвачен в плен черкесами 13 лет назад и бежал из него (Cherkasov, 2020: 1956). 19 июня выбежал Селлам Куатов, проживший в рабстве 15 лет (Cherkasov, 2020: 1960). 24 июля выбежал бывший раб Дорд Смаилов (Cherkasov, 2020: 1961), 24 августа – турецкоподданный ногаец Мамбет (Cherkasov, 2020: 1961), по всей вероятности, попавший в плен еще в период существования Крымского ханства. 30 сентября вышел ногаец Мусса, который сразу изъявил желание поселиться в России (Cherkasov, 2020: 1962).

В 1805 г. состоялся последний из зафиксированных крупных переходов ногайцев на русскую сторону, точная дата которого в документах не обнаружена, но известно, что с ногайским дворянином Мурзой Ислямом на русскую сторону перешло 28 ногайских семейств в составе 147 человек (Cherkasov, 2020: 1962-1974).

В 1806 г. вышло 7 ногайцев: из них 5 человек – 20 января в дистанции Бугазской карантинной заставы (Cherkasov, 2020: 1974-1975), 12 мая и 27 июля – российскоподданные крымские ногайцы Самеле (Cherkasov, 2020: 1975) и Блел (Cherkasov, 2020: 1976).

За 1807 г. данных о вышедших ногайцах не обнаружено.

В 1808 г. в октябре в поисках защиты от черкесских грабежей вышли из Черкесии сразу 30 ногайцев (Cherkasov, 2020: 1981-1984).

С 1809 по 1814 гг. данные о выходе из Черкесии ногайцев не зафиксированы.

В 1815 г. выбежали из рабства два ногайца: 13 июля – Пшук, изъявивший желание поселиться у мирного князя Ханука (Cherkasov, 2020: 2018), 10 августа – Маруз, который жил на русской стороне, но был продан 10 лет назад мурзой за Кубань (Cherkasov, 2020: 2020).

В 1816 г. был зафиксирован один случай бегства из Черкесии: 28 мая из плена выбежала ногайка по имени Ханбине, которая 25 лет провела в рабстве у черкесов (Cherkasov, 2020: 2023).

С 1817 г. по 1822 г. случаев бегства ногайцев не было зафиксировано. Нужно пояснить, что за 1818 и 1819 гг. документы в коллекции практически отсутствовали. Однако в 1823 г. убежало сразу 12 человек (4 ногайские семьи), что произошло 21 февраля (Cherkasov, 2020: 2035-2036), о причинах данных нет.

В 1824 г. случаи бегства ногайцев не были зафиксированы. В 1825 г. (ввиду неполноты архивных документов) убежало всего 3 ногайца (одна семья: отец и два сына). Они были в рабстве у шапсугского владельца (Cherkasov, 2020: 2051).

Архивного материала было мало и в 1826 г., поэтому сведений о ногайцах нет.

За 1827 г. имеются данные о 4 ногайцах, захваченных на русской стороне и представленных на обмен: 8 марта – 36-летняя Насепкан с 17-летним сыном Ялкишем (Cherkasov, 2020: 2051), 29 октября – Отебике с грудным сыном (Cherkasov, 2020: 2053). Важно пояснить, что первые случаи выкупа пленников как российскоподданных фиксировались еще с 1797 г., этим занимались горские армяне. Однако подобной практики в отношении российскоподданных ногайцев практически не было, поэтому данный факт сыграл хорошую службу, так как резко сократились случаи нападения на ногайцев ввиду проблематичности сбыта такого товара.

С 1828 по 1838 гг. сведений о выбежавших или выкупленных ногайцах не было. Последний из документально подтвержденных случаев освобождения ногайцев из черкесского плена произошел в 1839 г. Так, 10 ноября к русской крепости Субаши убежал Якуп Мустапаев, который был взят в плен черкесами, перепродавался и в конечном счете благополучно бежал (Cherkasov, 2020: 2095).

Для визуального представления данные о вышедших из Черкесии ногайцах были сведены в диаграмму 1.

Диаграмма 1. Численность ногайцев, покинувших Черкесию в период 1793–1839 гг.

В рабовладельческих практиках на территории Черкесии сегодня нет ничего нового, так как это было присуще многим территориям Кавказа, в том числе Абхазии, Дагестану, Грузии, Осетии. Другое дело, что в отношении ногайцев речь вполне может идти о преследовании по национальному принципу. Нужно отметить, что случаи этнического преследования на территории Черкесии были и ранее: горские армяне – за иноверие, натухайцы – за проживание на территории шапсугов и т.д. По большому счету, важен был только повод, по которому человека можно было захватить и продать в рабство.

Мы уже отмечали, что 22 мая 1803 г. из Черкесии выбежали 315 ногайцев. В коллекции документов «Черкесские невольничьи повествования» представлены их имена и родовые связи. Согласно этим данным, мы можем определить число членов в семьях у ногайцев на момент перехода на русскую сторону.

Таблица 1. Посемейные списки 315 ногайцев, вышедших из Черкесии 22 мая 1803 г. ([Cherkasov, 2020: 1514-1521](#))

Количество семей	Список лиц	Всего	Семьи		Примечания
			Полная	Неполная	
Дворяне					
1.	1. Бек-Мурза Шам-Оглу 2. жена его Гедие Дети: 3. сын Адыл-Гирей 4. дочь Алим-Султан	4	1	-	
2	5. Мать Бек-Мурзы Аташехани Дети: 6. сын Бахты Герей 7. сын Пшимах 8. дочь Ногой-Гой.	4	-	1	
Крестьяне					
3	9. Калмук Оглу 10. жена его Салга. Дети – сыновья: 11. Мамут, 12. Джангай 13. Ямгурчи	5	1	-	
4	14. Амет 15. жена его Сеферхан Дети их – сыновья: 16. Мемет 17. Боранчи	4	1	-	
5	18. Бый Мурза 19. жена его Сабыр 20. сын их Мустафа	3	1	-	
6	21. Смаил Газы-Гирей 22. жена его Ханумужан Дети их – сыновья: 23. Чора-Мурза 24. Батыр 25. Сали	5	1	-	
7	26. Газы-Гирей Шумах 27. жена его Радбе Дети их – сыновья: 28. Халил 29. Сейдали 30. Мамет 31. дочь Аише	6	1	-	
8	32. Карамурза 33. жена его Бебей-Джане	2	1	-	Без детей
9	34. вдова Аевидже 35. сын ее Кокуз	2	-	1	
10	36. Менгъ Али-Муртаза 37. жена его Алель Дети их – сыновья: 38. Мамет 39. Мемет Дочери:	7	1	-	

	40. Сеферхан 41. Девлет-Хан 42. Кутлухан				
11	43. Селамет Ган-Оглу 44. жена его Актутай Дети их: 45. сын Джан Булат Дочери: 46. Алемхан 47. Бужахан Угрудей	5	1	-	
12	48. вдова Хартапай 49. сын ее Тангатай	2	-	1	
13	50. Джанбатыр 51. жена его Алемхан 52. дочь их Мейлихан	3	1	-	
14	53. вдова Хан Тутай 54. сын Али	2	-	1	
15	55. вдова Бай-Гаутай Дети ее – сыновья: 56. Тутай 57. Кендже	3	-	1	
16	58. вдова Фатима 59. сын ее Мустафа	2	-	1	
17	60. вдова Анифе Дети ее – сыновья: 61. Девлет-Герей 62. Цым-Герей	3	-	1	
18	63. Вдова Аише Дети ее – сыновья: 64. Смаил 65. Кара-Мурза 66. Насилтхан 67. Сеферхан	5	-	1	
19	68. Абдыш 69. жена его Бек-Тутай Дети их – сыновья: 70. Мамут 71. Амет 72. Мемет	5	1	-	
20	73. Омар 74. жена его Тауке 75. дочь их Аише Угрудей 76. Эреджеп	4	1	-	
21	77. Гаджи Оглу Мустафа 78. жена его Мелет Дети их – сыновья: 79. Смаил 80. Мемет 81. дочь Фатме	5	1	-	
22	82. брат Гаджи Оглу – Муласей	1	-	1	
23	83. Мошней (?) 84. жена его Аджикаш Дети – сыновья: 85. Султан Мурза 86. Смаил 87. Амет Угрудей Дочери: 88. Кокуй 89. Аише	7	1	-	
24	90. Тевтиш	2	1	-	Без детей

	91. жена его Карашеш				
25	92. Ислям 93. жена его Тотек Сыновья их: 94. Мусса 95. Мурза Бек 96. Смаил	5	1	-	
26	97. Фезла 98. жена его Шепай Дети их – сыновья: 99. Али 100. Ромозан Угрудей 101. дочь Фадиме 102. мать Фезла – Аише	6	1	-	
27	103. вдова Салбе 104. сын ее Смаил	2	-	1	
28	105. Ислям 106. жена его Сибе Дети их – сыновья: 107. Амет 108. Гасан 109. дочь Фадиме	5	1	-	
29	110. Гасан 111. жена его Гадие Дети их: 112. сын Усеин 113. дочь Фадиме	4	1	-	
30	114. Смаил 115. жена его Насымей Дети их: 116. сын Темирджан 117. дочь Ширан	4	1	-	
31	118. Алат 119. жена его Мауш Дети их – сыновья: 120. Кокоз 121. Смаил Дочери: 122. Карашеш 123. Аише	6	1	-	
32	124. Вдова Чашлы Сыновья ее: 127. Байтемир 128. Камлук	3	-	1	
33	125. Бек Темир 126. жена его Карашеш	2	1	-	
34	129. Кадыр-Але 130. жена его Аише	2	1	-	Без детей
35	131. Джавбатыр 132. жена его Разы Дети их – сыновья: 136. Байрам-Али 137. Амет 138. дочь Кутлухан	5	1	-	
36	133. Айтесул 134. жена его Гашме 135. дочь их Товкуш	3	1	-	
37	139. Осман 140. жена его Чраз Дети их – сыновья: 141. Кокуз 142. Арык	4	1	-	

38	143. мать Османа – Абыбе Сыновья ее: 144. Шосефи 145. Нурла 146. Карашора 147. Кара-Олан	5	-	1	
39	148. вдова Ирымхан 149. сын Ведиджан	2	-	1	
40	150. Амет 151. жена его Назлыхан	2	1	-	
41	152. Абдыкерым 153. жена его Джипар Дети их – сыновья: 154. Темир Булат 155. Карали	4	1	-	
42	156. брат Абдыкерыма – Але	1	-	1	
43	157. вдова Имине Дети ее: 158. сын Авбукадыр 159. дочь Кортлы	3	-	1	
44	160. вдова Севмес 161. Дочь Фатме	2	-	1	
45	162. сын Севмес – Урус Бый 163. жена его Керакиз 164. дочь Алимсеве	3	1	-	
46	165. Мамут 166. жена его Анифе	2	1	-	Без детей
47	167. вдова Бекшей 168. сын ее Темир	2	-	1	
48	169. Мусса 170. жена его Шерифе 171. сын их Девриш	3	1	-	
49	172. Чора 173. жена его Рабье Дети их – сыновья: 174. Али 175. Буджук 176. Мустафа 177. дочь Таунсым	6	1	-	
50	178. вдова Джансевир Дети ее: 179. сын Булат 180. дочь Буаде	3	-	1	
51	181. Бек Темир 182. жена его Хатче 183. дочь их Назлы	3	1	-	
52	184. Гасан 185. жена его Мейлапай Дети их – сыновья: 186. Юз Ашай 187. Мемет 188. дочь Имясе 189 – пропущено	6	1	-	
53	190. Али 191. жена его Карамиз Дети их: 192. сын Ураз Али 193. дочь Ураз	4	1	-	
54	194. вдова Фадиме	3	-	1	

	Сыновья ее: 195. Али 196. Мураз				
55	197. вдова Абдыше 198. сын ее Батыр-Али	2	-	1	
56	199. Мамбет 200. жена его Изытле 201. Омар Али 202. Менли Али Дочери: 203. Аман-Тотай 204. Ак Тутай	6	1	-	
57	205. вдова Сератли 206. Сын ее Мамбет	2	-	1	
58	207. Козакай 208. жена его Арухан Дети их – дочери: 209. Наслухан 210. Кутлу-Хан	4	1	-	
59	211. вдова Фадиме	1	-	1	
60	212. вдова Насытле	1	-	1	
61	213. Бекей 214. жена его Салбе 215. дочь их Ирслыхан	3	1	-	
62	216. Кевка	1	-	1	
63	217. Джумагазы Жены его: 218. Фатме 219. Арухан Дети их – сыновья: 220. Тавбеигр 221. Габылидым 222. Али 223. Авбештин 224. Алтыбарма 225. Абды Дочери: 226. Аршиле 227. Ирымхан	11	1	-	
64	228. Бекир 229. жена его Халем 230. сын их Смаил	3	1	-	
65	231. Темир 232. жена его Хатибе Дети их – сыновья: 233. Гасан 234. Усеин	4	1	-	
66	235. брат Темира – Калавбат	1	-	-	
67	236. Арык	1	-	-	
68	237. Халил Жены его: 238. Гулил-Хан 239. Окашаш Дети их – сыновья: 240. Суюн 241. Ашир Али 242. Крым-Гелды 243. дочь Насыпей	7	1	-	
69	244. Али 245. жена его Гедые Дети их:	5	1	-	

	246. сын Асан Дочери: 247. Хадыме 248. Гавва				
70	249. Сейтылла 250. жена его Кендже Дети их: 251. сын Гасан 252. дочь Алемхан	4	1	-	
71	253. вдова Аише 254. сын ее Мемет	2	-	1	
72	254. Суюн 255. жена его Калга Дети их: 256. сын Амет 257. дочь Гашиме	4	1	-	
73	260. Ачиазы 261. жена его Чриуя Дети их – дочери: 262. Фадыме 263. Аише 264. Гавва	5	1	-	
74	265. вдова Кендже Апай	1	-	1	
75	266. Усеин 267. жена его Каре Дети их: 268. сын Селим 269. дочь Мелек	4	1	-	
76	270. брат Усеина – Сулейман	1	1	-	
77	271. Хаз Герей 272. жена его Менлепай Дети их – сыновья: 273. Мустафа 274. Адыл 275. Смаил Дочери: 276. Гедые 277. Гадыбе	7	1	-	
78	278. Досали 280. жена его Абайхан	2	1	-	
79	281. Мустафа	1	-	-	
80	282. Чора 283. сын его Суюндук	1	1	-	
81	284. Амет	1	-	-	
82	285. Осман	1	-	-	
83	286. Али 287. жена его Калимхан Дети их – дочери: 288. Исав 289. Ботай 290. Арслангир	5	1	-	
84	291. Чора 292. жена его Как Тотай	2	1	-	
85	293. вдова Актике Дети ее: 294. сын Гасан 295. дочь Крымхан	3	-	1	
86	296. Чразали 297. жена его Сарайхан Дети их: 298. сын Смаил	4	1	-	

	299. дочь Арухан				
87	300. Каземай вдовец 301. дочь его Шешеман	2	1	-	
88	302. Халил 303. жена его Шатане Дети их – дочери: 304. Калмык 305. Хадыме	4	1	-	
89	306. девка Тике	1	-	-	
90	307. малолетний Селим	1	-	-	
91	308. вдова Гавва 309. дочь ее Сарайхан	1	-	1	
92	310. вдова Аише	1	-	-	
93	311. Мустафа	1	-	-	
94	312. Али	1	-	-	
95	313. Амет	1	-	-	
96	314. Сеит Али	1	-	-	
97	315. Мемет	1	-	-	
Итого		315	54	24	

Итак, согласно данным [Таблицы 1](#) мы можем видеть, что из 97 семейств только в 54 были оба родителя (полная семья), в 24 случаях – родитель был только один, а из них в 22 случаях – только вдова. Мы не исключаем, что и среди полных семей имелись случаи, где были похищены дети, так как дети являлись наиболее перспективным товаром для рабовладельцев в Черкесии ([Cherkasov et al., 2020: 2437-2442](#)). Таким образом, из 97 семейств как минимум половина потеряла кого-то из своих ближайших родственников на территории Черкесии. Иными словами, на территории Черкесии ногайцы подверглись этническому преследованию, побуждающим мотивом для которого был захват для последующей работорговли.

5. Заключение

В завершении хотелось бы отметить, что «Черкесские невольничьи повествования» являются ценным источником по истории ногайцев в период конца XVIII – первой половины XIX вв. В это время с территории Черкесии происходило массовое бегство ногайцев, которые подверглись насилию со стороны местного населения: около половины членов семей ногайских беглецов были похищены и убиты, что предопределило попытки их ухода на территорию России. Важно пояснить, что бегство ногайских общин продолжалось до 1808 г., а после этого происходили немногочисленные случаи бегства ногайцев, похищенных уже на русской стороне.

Литература

- ГАКК – Государственный архив Краснодарского края.
[Клапрот, 2008](#) – *Клапрот Ю.* Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах. Нальчик, 2008.
[Пейсонель, 1891](#) – *Пейсонель К.-III.* Трактат о торговле на Черном море // Кубанский сборник. Том 2. 1891, Екатеринодар. С. 3-32.
[Покровский, 1989](#) – *Покровский М.В.* Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века. Краснодар, 1989.
[Спенсер, 1994](#) – *Спенсер Э.* Путешествия в Черкесию / Пер. Н. Нефляшевой. Майкоп, 1994.
[Черкасов и др., 2019](#) – *Черкасов А.А., Королева Л.А., Братановский С.Н., Шмигель М.* Бегство из Черкесии накануне Кавказской войны // *Вестник Санкт-Петербургского университета. История.* 2019. Т. 64. Вып. 4. С. 1355-1367.
[Щербина, 1910-1913](#) – *Щербина Ф.А.* История Кубанского казачьего войска. В 2 т. Екатеринодар, 1910-1913.
[Cherkasov et al., 2017](#) – *Cherkasov A.A., Ivantsov V.G., Smigel M., Molchanova V.S.* (2017). The list of captives from the Turkish vessel *belifte* as a source of information on the slave trade in the north-western caucasus in the early 19th century. *Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije – Series Historia et Sociologia.* 27(4): 851-864.
[Cherkasov et al., 2017a](#) – *Cherkasov A.A., Ivantsov V.G., Smigel M., Molchanova V.S.* (2017). The Losses of the Russian army during the Caucasian war (1801-1864): Historical and statistical research // *Bylye Gody.* 43(1): 68-85.
[Cherkasov et al., 2020](#) – *Cherkasov A.A., Bratanovskii S.N., Zimovets L.G., Ponomareva M.A.* The Unknown Pages of the Caucasian War: Children in Circassian Captivity in 1812–1815 (based on the materials from “The Circassian Slave Narratives”) // *Bylye Gody.* 2020. 4 (58): 2437-2442.

- [Cherkasov, 2020](#) – Cherkasov A.A. The Circassian Slave Narratives (A Documentary Collection) // *Bylye Gody*. 2020. 3-1 (57-1): 1415-2266.
- [Cherkasov, 2020](#) – Cherkasov A.A. The Circassian Slave Narratives (A Documentary Collection) // *Bylye Gody*. 2020. 57-1(3-1): 1415-2266.
- [Dudarev, 2018](#) – Dudarev S.L. (2018). F.V. Totoev about Slavery in Chechnya in the Historical Past // *Slavery: Theory and Practice*. 3(1): 18-30.
- [Ermachkov et al., 2020](#) – Ermachkov I.A., Koroleva L.A., Mineeva E.K., Balanyuk L.L. Slave Trade in Circassia (first half of the XIX century): Some Characteristic Features // *Bylye Gody*. 2020. Vol. 58. Is. 4: 2464-2470.
- [Inozemtseva, 2017](#) – Inozemtseva E.I. (2017). To the Issue of the Concepts and Terms of the Slavery Institution in the Late Medieval Dagestan // *Slavery: Theory and Practice*. 2(1): 31-41.
- [Klychnikov, 2017](#) – Klychnikov Yu.Yu. The Factor of Slave Trade in the Russian Politics in the Northern Caucasus // *Slavery: Theory and Practice*. 2017. 2(1): 42-51.
- [Smigel, Cherkasov, 2016](#) – Smigel M., Cherkasov A.A. (2016). The Slavery in Circassia and the United States (1850–1860-ies years): General and Special // *Bylye Gody*. 42(4): 1182-1197.
- [Vozgrin, 2018](#) – Vozgrin V.E. (2018). The Modern Times Slavery in the Countries of Black Sea and South Europe // *Slavery: Theory and Practice*. 3(1): 4-17.

References

- [Cherkasov et al., 2017](#) – Cherkasov, A.A., Ivantsov, V.G., Smigel, M., Molchanova, V.S. (2017). The list of captives from the Turkish vessel belifte as a source of information on the slave trade in the north-western caucasus in the early 19th century. *Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije – Series Historia et Sociologia*. 27(4): 851-864.
- [Cherkasov et al., 2017a](#) – Cherkasov, A.A., Ivantsov, V.G., Smigel, M., Molchanova, V.S. (2017). The Losses of the Russian army during the Caucasian war (1801-1864): Historical and statistical research. *Bylye Gody*. 43(1): 68-85.
- [Cherkasov et al., 2020](#) – Cherkasov, A.A., Bratanovskii, S.N., Zimovets, L.G., Ponomareva, M.A. (2020). The Unknown Pages of the Caucasian War: Children in Circassian Captivity in 1812–1815 (based on the materials from “The Circassian Slave Narratives”). *Bylye Gody*. 58(4): 2437-2442.
- [Cherkasov i dr., 2019](#) – Cherkasov, A., Koroleva, L., Bratanovskii, S., Šmigel', M. (2019). The Escape from Circassia on the Eve of the Caucasian War. *Vestnik of Saint Petersburg University. History*. 64(4): 1355-1367.
- [Cherkasov i dr., 2019](#) – Cherkasov, A.A., Koroleva, L.A., Bratanovskii, S.N., Shmigel', M. (2019). Begstvo iz Cherkesii nakanune Kavkazskoi voiny [Flight from Circassia on the eve of the Caucasian War]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya*. 64(4): 1355-1367. [in Russian]
- [Cherkasov, 2020](#) – Cherkasov, A.A. (2020). The Circassian Slave Narratives (A Documentary Collection). *Bylye Gody*. 3-1 (57-1): 1415-2266.
- [Cherkasov, 2020](#) – Cherkasov, A.A. (2020). The Circassian Slave Narratives (A Documentary Collection). *Bylye Gody*. 57-1(3-1): 1415-2266.
- [Dudarev, 2018](#) – Dudarev, S.L. (2018). F.V. Totoev about Slavery in Chechnya in the Historical Past. *Slavery: Theory and Practice*. 3(1): 18-30.
- [Ermachkov et al., 2020](#) – Ermachkov, I.A., Koroleva, L.A., Mineeva, E.K., Balanyuk, L.L. (2020). Slave Trade in Circassia (first half of the XIX century): Some Characteristic Features. *Bylye Gody*. 58(4): 2464-2470.
- [GAKK](#) – Gosudarstvennyi arkhiv Krasnodarskogo kraja [The state archive of the Krasnodar Krai].
- [Inozemtseva, 2017](#) – Inozemtseva, E.I. (2017). To the Issue of the Concepts and Terms of the Slavery Institution in the Late Medieval Dagestan. *Slavery: Theory and Practice*. 2(1): 31-41.
- [Klaprot, 2008](#) – Klaprot, Yu. (2008). Opisanie poezdok po Kavkazu i Gruzii v 1807 i 1808 godakh. [Description of trips across the Caucasus and Georgia in 1807 and 1808]. Nal'chik. [in Russian]
- [Klychnikov, 2017](#) – Klychnikov, Yu.Yu. (2017). The Factor of Slave Trade in the Russian Politics in the Northern Caucasus. *Slavery: Theory and Practice*. 2(1): 42-51.
- [Peisonel', 1891](#) – Peisonel', K.-Sh. (1891). Traktat o trgovle na Chernom more [Treatise on trade on the Black Sea]. Kubanskii sbornik. T. 2. Ekaterinodar. Pp. 3-32. [in Russian]
- [Pokrovskii, 1989](#) – Pokrovskii, M.V. (1989). Iz istorii adygov v kontse XVIII – pervoi polovine XIX veka [From the history of the circassians at the end of the 18th – first half of the 19th century]. Krasnodar. 319 p. [in Russian]
- [Shcherbina, 1910–1913](#) – Shcherbina, F.A. (1910–1913). Istoriya Kubanskogo kazach'ego voiska [The history of the Kuban Cossack army]. V 2 t. Ekaterinodar. [in Russian]
- [Smigel, Cherkasov, 2016](#) – Smigel, M., Cherkasov, A.A. (2016). The Slavery in Circassia and the United States (1850–1860-ies years): General and Special. *Bylye Gody*. 42(4): 1182-1197.
- [Spenser, 1994](#) – Spenser, E. (1994). Puteshestviya v Cherkesiyu [Travel to Circassia]. Per. N. Neflyashevoi. Maikop. [in Russian]

Vozgrin, 2018 – Vozgrin, V.E. (2018). The Modern Times Slavery in the Countries of Black Sea and South Europe. *Slavery: Theory and Practice*. 3(1): 4-17.

Ногайский исход из Черкесии (1793–1839 гг.) на материалах «Черкесских невольничьих повествований»

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d
Алексей Александрович Королев ^e, Елена Валерьевна Красненкова ^f

^a Черкас глобальный университет (Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований), Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^e Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Российская Федерация

^f Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема бегства ногайцев из Черкесии в 1793–1839 гг. Уделено внимание причинам миграции, а также влиянию черкесского рабозахвата и работорговли на демографию ногайских семейств.

Основным источником по данной проблеме является сборник документов «Черкесские невольничьи повествования», который был опубликован в октябре 2020 г. в специальном номере журнала «Былые годы». В него вошли 1,2 тыс. архивных документов из государственного архива Краснодарского края (Краснодар, Российская Федерация). Всего, по сведениям этого сборника, в период с 1793 по 1839 гг. Черкесию покинуло, по неполным данным, 897 ногайцев. Методология представлена совокупностью общих и специальных методов исторического исследования. Содержание источников и их особенности определили применение статистического метода, использованного для учета бежавших из Черкесии ногайцев, а также для определения родовых связей и численности людей в одном ногайском семействе. Также применялся аналитический метод при систематизации и оценке общих сведений о ногайцах и причинах их миграции.

В заключении авторы отмечают, что «Черкесские невольничьи повествования» являются ценным источником по истории ногайцев в период конца XVIII – первой половины XIX вв. В это время с территории Черкесии происходило массовое бегство ногайцев, которые подверглись насилию со стороны местного населения: около половины их семей были похищены и убиты, что предопределило попытки их ухода на территорию России. Важно пояснить, что бегство ногайских общин продолжалось до 1808 г., а после этого происходили немногочисленные случаи бегства ногайцев, похищенных уже на русской стороне.

Ключевые слова: ногайцы, Кавказ, Черкесия, бегство, 1793–1839 гг., Российская империя, рабозахват, работорговля.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)